

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК 616.329-072.1:329-089.87

AHMEDOV Gayrat Keldibaevich

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich

Doctor of Medical Sciences

MAKHSUDOV Maksud Tuymuradovich

SI "RSSPMCS named after acad. V. Vakhidov", Tashkent, Uzbekistan

SAYDULLAEV Zayniddin Yakshiboevich

PhD

KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich

Samarkand State Medical University

THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS

For citation: Ahmedov Gayrat Keldibaevich, Gulamov Olimjon Mirzakhitovich, Makhsudov Maksud Tuymuradovich, Saydullaev Zayniddin Yakshiboevich, Khudaynazarov Utkir Rabbimovich. The role of endoscopic methods in the complex treatment of GERD complications. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.99-104

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165970>

ANNOTATION

This article deals with the complex treatment of one of the problems of modern medicine - complications of gastroesophageal reflux disease (GERD) on the mucous membrane in the esophagus. The data of the study and treatment of patients in the endoscopic department and in the department of Thoraco-abdominal oncosurgery of the State Institution "RSNPMTSH named after A.I. acad. V. Vakhidov. To improve the treatment parameters, laser radiation, which is part of modern complex treatment methods, was used. And also, examples of modern tactics of surgical treatment of the most formidable complications of GERD - adenocarcinoma of the esophagus are given.

Keywords: dysplasia, complications, laser irradiation, adenocarcinoma.

АХМЕДОВ Гайрат Келдибаевич

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович

доктор медицинских наук

МАХСУДОВ Максуд Туймурадович

ГУ "РСНПМЦХ им.акад. В.Вахидова", Ташкент, Узбекистан

САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич

PhD

ХУДАЙНАЗАРОВ Уткир Раббимович

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЭРБ

АННОТАЦИЯ

В данной статье идет речь о комплексной лечении одного из проблем современной медицины – осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) на слизистой оболочке в пищеводе. Проанализировано данные исследования и лечения больных в эндоскопическом отделении и в отделении Торакоабдоминальной онкохирургии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова». Для улучшения показателей лечения использовано лазерное излучение, входящий в состав современных комплексных методов лечения. А также, приведено примеры современные тактики оперативного лечения самых грозных осложнений ГЭРБ - аденокарциномы пищевода.

Ключевые слова: дисплазия, осложнения, лазерное облучение, аденокарцинома.

АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич

Самарканд Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон

ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович

тиббиёт фанлари доктори

МАХСУДОВ Максуд Туймурадович

“Акад. В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ” ДМ, Тошкент, Ўзбекистон

САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич

PhD

ХУДАЙНАЗАРОВ Ўткир Раббимович

Самарканд Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон

ГЭРК АСОРАТЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК УСУЛЛАРИНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола замонавий тиббиёт долзарб муаммоларидан бири - қизилўнғач шиллик каватидаги гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги (ГЭРК) асоратларини комплекс даволашга бағишланган. “Акад. В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ” ДМ диагностика ва Торакоабдоминал онкохирургия бўлимларида текширилган ва даволанган беморларнинг текшириш ва оператив даво натижалари таҳлил қилинган. Даволаш параметрларини яхшилаш учун замонавий комплекс даволаш усулларининг бир қисми бўлган лазер нурланиши қўлланилди. Шунингдек, ГЭРК нинг энг дахшатли асоратларидан бўлган - қизилўнғач аденокарциномасини жарроҳлик даволашнинг замонавий тактикасига мисоллар келтирилган.

Калит сўзлар: дисплазия, асоратлар, лазер нурланиши, аденокарцинома.

Актуальность: Развитие эндоскопических исследований даёт нам хорошие детальные результаты диагностики разных эрозивных и диспластических осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и рефлюкс-эзофагита. Которое можно выявить разные неопластические изменения на раннем стадии заболевания. При этом опыт и навыки эндоскопистов играет большую роль при диагностике [2, 9, 12, 17].

В последние годы увеличение числа встречаемости одним из самых грозных заболеваний пищевода – аденокарциномы, которая дала большой акцент для выявления разных изменений пищевода, особенно пищевода Барретта (ПБ) [4, 10, 15, 16]. Но выявление изменений в дистальном отделе пищевода, без гистологических исследований не даёт полноценную информацию о достоверности диагноза. Роль биопсии в этом повышается до 80-85% [3, 5, 7, 13, 19]. По современным рекомендациям, пациенты с подозрением на пищевода Барретта, должны регулярно осматриваться эндоскопическими и даже хромоэндоскопическими методами.

Однако использование красителей при хромоэндоскопии имеют некоторые недостатки со стороны визуализации и специалиста. Эндоскопическое исследование в режиме NBI – имеет несколько преимуществ над обычным эндоскопом, что дает более информативные данные при диагностике эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода [1, 6, 8, 11, 14, 18, 20].

Цель исследования: Определить эффективность применения эндоскопических исследований при диагностике и лечении эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода.

Материалы и методы исследования. Для определения эффективности разных методов эндоскопических исследований при диагностике и тактике лечения эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода нами проанализированы результаты исследования 32 больных с осложненными формами ГЭРБ. Исследованию подверглись пациенты обратившийся в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» и в Самаркандский ГМО. Возраст пациентов составило от 25 до 80 л. Преобладали пациенты женского пола: женщин – 21 (65,6%), мужчины – 11 (34,4%). У 8 пациентов (25,0%) исследования проводились первично.

Всем пациентам с подозрением на разные изменения слизистой оболочки пищевода проводилось стандартные лабораторные и инструментальные методы исследования, в том числе эндоскопические методы.

Всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование в обычном режиме и в узкоспектральном режиме (режим-NBI) на эндоскопе CV-170 фирмы Olympus. При обычных эндоскопах в 15 случаях для хромоэндоскопии использована 1% уксусная кислота, которое при нанесении на поверхность слизистой оболочки через спрей-катетер контрастируется поверхность слизистой оболочки за счет денатурации поверхностных белков эпителия и при этом хорошо видны участки воспаления, дисплазии и неоплазии не контрастируется с этим раствором и остаются ярко красного цвета. А при узкоспектральном режиме (режим-NBI) не используется разные красители, что является более удобным, безопасным и более эффективным методом.

Морфологическая картина слизистой оболочки пищевода состоит из слизистой оболочки и сосудами, которые расположены в подслизистом слое. При эндоскопическом исследовании в основном мы обратили внимание на тип и строения слизистой оболочки, наличие и строение сосудистой картины, а также, описывали патологические структуры и образования.

Результаты исследования. При обследовании у большинства больных диагностировано эрозивные изменения слизистой оболочки пищевода. У 10 (31,3%) пациентов было подозрение на пищевода Барретта (ПБ). Для определения заболевания применялось Международная Пражская эндоскопическая классификация (2004). Которая определялась максимальная длина «языка пламени» (М) и длина циркулярного изменений (С) слизистой оболочки пищевода проксимально от желудочно-пищеводного перехода.

Рис. 1. Эндоскопические картины пищевода Барретта в обычном и в узкоспектральном режиме (режим-NBI).

На рис. 1. показаны неравномерная структура слизистой оболочки пищевода и патологические кровеносные сосуды. Сравнительная морфологическая оценка изменений слизистой оболочки пищевода при ПБ без дисплазии с остальными участками выявлено в ПБ характерна ворсинчато-мозговидная структура слизистой оболочки.

Биопсия патологического участка является одним из важных критериев исследования. Согласно по Сизтлскому протоколу биопсия берется в 4-х участках, начиная с Z-линии и пройдя проксимально по 2 см протяженности участка. При этом особенно берется с дистальной и проксимальной части участка метаплазии.

ПБ без дисплазии обнаружили в 3 случаях из 28 исследованных участков. В режиме NBI в 21 наблюдениях (65,6%) выявили ворсинчатую/извилистую структуру слизистой оболочки пищевода и в 11 (35,4%) — плоский тип слизистой оболочки без определенной структуры ямок или складок.

При исследовании в 27 участках (84,3%) определили - сосудистую структуру. Равномерный тип слизистой оболочки выявили в 23 из 28 участков (82,1%) с ворсинчатой/извилистой структурой с равномерным расположением кровеносных сосудов между складок слизистой оболочки. В 5 участках слизистой оболочки с плоским типом обнаружили равномерную сосудистую структуру с нормальным видом длинных разветвленных кровеносных сосудов.

Все больные с пищеводом Барретта (n=10) с подозрением на новообразования пищевода направлены на дополнительные исследования и лечению. Аденокарцинома выявлено у 2 (6,2%) больных. Предоперационную подготовку провели по стандарту. Пациентам проведена следующие операции: у 2 пациентов с аденокарциномой с переходом на кардиальную часть желудка – проксимальная резекция желудка с резекция абдоминального отдела пищевода и формированием эзофагогастроанастомоза конец в бок. В послеоперационном периоде осложнений общего характера не наблюдалось. Больные направлены на диспансерное наблюдение по месту жительства.

У 8 больных на гистологическом исследовании биоптатов обнаружены метаплазии, в 6 случаях желудочные и в двух кишечные. Всем 8 пациентам проведено эндохирургическое лечение.

Клинический пример №1. Больной Н., 66 лет, №5588, поступил в 08.09.2022 г. в отделение Торакоабдоминальной онкохирургии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» с жалобами на боли в эпигастриальной области, постоянную изжогу, тошноту, рвоту, запоры, похудение. Считает себя больным в течение 3-х мес. Несколько раз лечился консервативно, но постоянного эффекта не было.

При поступлении общее состояние средней тяжести, сознание ясное, ИМТ – 19,04 кг/м², кожа чистая, в легких выслушивается везикулярное дыхание, Тоны сердца приглушены, АД – 120/80 мм рт.ст. пульс, 76 ударов в мин., Язык влажный, живот симметричный, участвует в акте дыхания, при пальпации живот мягкий, умеренно болезненно в эпигастриальной области, перитонеальные признаки отсутствуют, печень и селезенка не увеличены, стул склонен к запору, диурез свободное.

Больной обследован: со стороны лабораторных анализов крови и мочи все показатели в пределах нормы. ЭКГ: признаки гипоксии миокарда в области верхушки. ЭГДФС: Эндофитная изъязвленная неоплазма по передней стенке н/3 пищевода размером 5,0x2,0 см у КЭП, без сужения просвета. Недостаточность физиологической кардии. Рефлюкс-эзофагит, IV ст. Пищевод Барретта? Послеязвенный рубец на передней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки. Из зоны дистопии взято биопсийные материалы. Гистологическое заключение: Эпидермоидный тумор пищевода G-2.

Больному в плановом порядке в 16.09.2022 г. под общей эндотрахеальной анестезией произведено «Лапароскопическая проксимальная субтотальная резекция желудка с резекцией н/3 грудного отдела пищевода. Наложение эзофаго-энтероанастомоз по Ру, энтеро-гастроанастомоз и энтеро-энтероанастомоз. Лимфодиссекция ЛД2. Дренирование брюшной

полости и малого таза» (рис. 2). Послеоперационный период протекал благоприятно. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на 13-сутки.

Рис. 2. Этапы операции.

Клинический пример №2. Больной С., 59 лет, №6833, поступил в 28.10.2022 г. в отделение Торакоабдоминальной онкохирургии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова» с жалобами на боли в эпигастральной области, постоянную изжогу, дисфагию, тошноту, рвоту, запоры, похудение. Считает себя больным в течение 7-х мес. Несколько раз лечился консервативно, но постоянного эффекта не было.

При поступлении общее состояние средней тяжести, сознание ясное, ИМТ – 28,1 кг/м², кожа чистая, в легких выслушивается везикулярное дыхание, Тоны сердца приглушены, АД – 120/70 мм рт.ст. пульс, 77 ударов в мин., Язык влажный, живот симметричный, участвует в акте дыхания, при пальпации живот мягкий, безболезненный, перитонеальные признаки отсутствуют, печень и селезенка не увеличены, стул склонен к запору, диурез свободное.

Больной обследован: со стороны лабораторных анализов крови и мочи все показатели в пределах нормы. ЭКГ: метаболические изменения миокарда. ЭГДФС: Эндофитная изъязвленная неоплазма у КЭП, с переходом в кардиальный отдел желудка по малой кривизне размером 3,0x3,0 см. Недостаточность физиологической кардии. Рефлюкс-эзофагит, IV ст. Пищевод Барретта? Двенадцатиперстная кишка. без особенностей. Из зоны дистопии взято биопсийные материалы. Гистологическое заключение: Аденокарцинома G-2. МСКТ: Признаки хронического бронхита. Утолщение кардио-эзофагеального перехода и кардиального отдела желудка с умеренной регионарной лимфоаденопатией.

Больному в плановом порядке в 05.11.2022 г. под общей эндотрахеальной анестезией произведено «Лапаротомия. Расширенная субтотальная проксимальная резекция желудка с ЭГА «конец-бок». Лимфодиссекция ЛД2. Пилоропластика по Гейнике-Микуличу. Дренажирование брюшной полости». Послеоперационный период протекал благоприятно. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на 10-сутки.

Выводы: 1. Эндоскопический метод с NBI режимом является более информативным методом, который имеет больше возможностей для диагностики разных эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода. У пациентов с подозрением на диспластические и неопластические образования пищевода обязательно нужно взять биопсийные материалы в нескольких участках изменённой ткани на гистологическое исследование.

2. При рефлюкс-эзофагитах I-IV степени можно применить комплексное лечение с использованием лазера. А у пациентов с аденокарциномой пищевода нужно провести расширенную субтотальную проксимальную резекцию желудка или гастрэктомию с лимфадиссекцией.

IQTIBOSLAR | СНОККИ | REFERENCES:

1. Анохина Г. Болезни пищевода, желудка и кишечника. – Litres, 2022.

2. Ахмедов Г. К., и соавт. Исследование особенностей воздействия ик-диодовых лазерных лучей на слизистую оболочку пищевода свиней в эксперименте // ISSN 2181-466X. Вестник врача. №4 (108) 2022. Стр. 25-29.
3. Ахмедов Г.К., Гуламов О.М., и др. Роль разных эндоскопических исследований при диагностике и лечении эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода. // ISSN 2181-466X. Вестник врача № 4(101). 2021. С.10-13.
4. Байбеков И. М., Бутаев А. Х., Мардонов Д. Н. Влияние лазерного излучения на взаимодействие капроновых нитей с тканями ран (экспериментальное исследование) //Лазерная медицина. – 2019. – Т. 23. – №. 2. – С. 37-43.;
5. Гафуров С. Д., Катахонов Ш. М., Холмонов М. М. Особенности применения лазеров в медицине //European science. – 2019. – №. 3 (45). – С. 92-95.;
6. Гуламов О.М., Ахмедов Г.К., Бабажанов А.С., Юлдошев Ф.Ш., Раджабов Ж.П. Результаты эффективности применения разных эндоскопических исследований при диагностике и лечении эрозивных и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода. // Вестник науки и образования. 2021. № 5 (108).Часть 2. С. 15-20.
7. Гуламов О.М., Ахмедов Г.К., Махмудов С.Б., Нарзуллаев Ш.Ш. Особенности диагностики и хирургической тактики при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы.// Проблемы биологии и медицины, 2022, №3 (136). ISSN 2181-5674. Стр. 21-24.
8. Емельянова Э. А., Асекритова А. С., Кылбанова Е. С. Болезни пищевода. – ООО ДиректМедиа, 2019
9. Касьянов Д. А. Лазерные технологии и их применение в медицине: предпосылки и влияния //StudNet. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 7155-7163.;
10. Пермякова Е. С., Карпеева Ю. С., Невская Е. А. Методы выявления заболеваний пищевода у пациентов в разном возрасте //Медицина: теория и практика. – 2020. – Т. 5. – №. 1. – С. 102-111.;
11. Тучин В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. – Litres, 2022.
12. Хведелидзе Л. Л. Лазеры в медицине //Наука и инновации-современные концепции. – 2021. – С. 67-70.;
13. Шангина О. Р., Гайнутдинова Р. Д. Взаимодействие лазерного излучения с биологическими тканями //Практическая медицина. – 2019. – Т. 17. – №. 1. – С. 24-27.
14. Шуваева В. Н., Горшкова О. П. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на спектр поглощения крови крыс //Фундаментальные науки–медицине. В 2 ч. Часть 2. – 2022. – С. 403.;
15. Эмбутниекс Ю. В., Валитова Э. Р., Бордин Д. С. Новый подход к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: защита слизистой оболочки пищевода //Эффективная фармакотерапия. – 2019. – Т. 15. – №. 18. – С. 16-22.;
16. Baybekov I. M. et al. Influence of Light Emitting Diode on Bone Marrow and Healing of Dermatome Wounds //J Bone Marrow Res. – 2015. – Т. 3. – №. 156. – С. 2.;
17. Grintcov A.G., Ishchenko R.V., Sovpel I.V., Sovpel O.V., Balaban V.V. Causes of unsatisfactory results after laparoscopic hiatal hernia repair. Research and Practical Medicine Journal. 2021;8(1):40-52.
18. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic And Treatment Tactics in Gastroesophageal Reflux Disease. // Texas Journal of Medical Science ISSN NO: 2770-2936 Date of Publication:18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.
19. Gulamov O.M., Babajanov A.S., Ahmedov G.K., Achilov M.T., Saydullaev Z.Ya., Khudaynazarov U.R., Avazov A.A. Modern methods of diagnosis and treatment of barrett esophagus. // Doctor's herald №2(94)-2020. ISSN 2181-466X. 116-120. DOI: 10.38095/2181-466X-2020942-116-120.
20. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I., & Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. International Journal of Health Sciences, 6(S2), 6029–6034.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000